

Leonora Carrington un viaggio nel Novecento La nuova pubblicazione di Giulia Ingarao

Ivana Margarese

Leonora Carrington un viaggio nel Novecento è un accurato saggio di Giulia Ingarao, ripubblicato quest'anno da Mimesis in una seconda edizione.

Il 2022 è un anno significativo per Leonora Carrington e la riscoperta della sua composita figura di artista: la Biennale di Venezia le ha reso omaggio intitolando la sua cinquantanovesima edizione come una raccolta di favole per bambini scritte e illustrate dall'artista, *Il latte dei sogni*, che, nelle parole della curatrice Cecilia Alemani, allude a “un viaggio immaginario attraverso le metamorfosi dei corpi e delle definizioni dell'umano”¹.

Il tema dello sguardo e della visione capace di penetrare il reale, di ibridare e coniugare elementi disparati in nuove analogie e accostamenti, permette di associare il lavoro di Leonora alle parole di un'altra grande visionaria a lei contemporanea, Clarice Lispector: “Sapeva anche imitare il verso degli animali, a volte di animali che non esistevano ma avrebbero potuto esistere. Erano voci nascoste, rotonde nella gola, ululate, oltraggiate e piccolissime. Sapeva anche emettere richiami acuti e dolci come di animali sperduti. Ma all'improvviso le cose precipitavano in una realtà solida”.² La protagonista di questo romanzo dal titolo *Il lampadario* si chiama Virginia e ha come Leonora, sin da bambina, il “talento dei mondi possibili” e una naturale affinità col mondo animale.

La personale genealogia che l'artista riconosce viene dal mondo animale che la attrae, sin da bambina. Tra i nove e i dieci anni va al giardino zoologico con la madre e rimane sedotta dagli animali, suoi compagni di gioco e di immaginazione, che umanizzati e trasformati, abiteranno sempre nei suoi quadri e nei suoi racconti. Il cavallo, in particolare, rappresenta una figura guida, un doppio idealizzato, evocatore di bellezza, libertà e salvezza. “Ognuno di noi” dice Carrington “ha il suo bestiario interiore”.

Anticipatrice del movimento ecofemminista, che, nato negli anni Settanta, riafferma la connessione tra donna e natura, in contrapposizione a una società il cui modello fondamentale di relazioni è quello del dominio, “Carrington crea un legame profondo tra la donna e il mondo animale, stabilendo un sodalizio archetipico la cui forza si radica nel potere primigenio della natura”.³

Considerata bizzarra e indisciplinata sin da piccola, Leonora è

animata dalla volontà tenace di fare le cose non come le viene detto ma nel modo che trova a sé più congeniale e per questo viene espulsa da tutte le scuole che frequenta. Scrive Lourdes Andrade in *Leonora Carrington. Historia en dos tiempos*: “la biografia di Leonora Carrington è divisa in due tempi: il tempo reale, storico, oggettivo, che si basa su fatti concreti e documentati, il tempo mitico, onirico, soggettivo, quello dei sogni e degli incubi, quello in cui ha potuto immaginare e dare forma alle sue ossessioni, alle sue fantasie, alle sue paure e i suoi desideri”.

Il testo di Giulia Ingarao, fedele a questa duplice posizione, segue un doppio registro, narrativo e saggistico, e attraversa le tappe della vita dell'artista raccontandone la personalità significativa per autenticità, originalità e sperimentazione nel contesto storico culturale del Novecento.

La prima edizione *Leonora Carrington un viaggio nel Novecento*, pubblicata nel 2014, rappresentava un lavoro pionieristico, frutto di un lungo percorso di studi, durante il quale l'autrice, vivendo per un periodo in Messico, ha incontrato Leonora Carrington più volte nel corso delle sue ricerche.

Ingarao ricorda “Leonora Carrington soprattutto in cucina, dove amava stare, di fronte ad una tazza di tè e immersa nel fumo delle sigarette, in mezzo ai gatti e agli odori delle spezie che comprava al mercato di Sonora (Città del Messico). I nostri incontri erano scanditi da piccoli rituali sempre identici, io portavo dei dolcetti che compravo alla Colonia Roma in una pasticceria che faceva dolci secondo lo *stile europeo* e alle 17 in punto, in compagnia della nostra amica comune, l'artista argentina Mabel Larrechart, bussavamo alla sua porta di Calle Chihuahua. Impossibile porle domande dirette, ma appena l'atmosfera si scioglieva – servivano sempre alcuni minuti – iniziava a raccontare, tra una cosa e l'altra, della sua amicizia con Luis Buñuel, Pablo Picasso, Leonor Fini, María Felix, Alejandro Jodorowsky, Remedios Varo, Kati Horna. Piccoli frammenti di storia che nel tempo ho ricucito insieme, avendo cura dei molti dettagli che sono sfuggiti alla copiosa letteratura critica

sull'artista”.⁴

Ricerca e viaggio, che sono cardini attorno a quali si muovono la vita e l'opera dell'artista, vengono declinati in tre parti: nella prima viene ricostruita la genealogia dell'immaginario pittorico della Carrington tra Londra, Parigi e Firenze; nella seconda intitolata “Al di là dello specchio” – omaggio all'*Alice* di Lewis Carroll – l'autrice ripercorre, nella metà degli anni Trenta, l'incontro con il movimento surrealista, l'amore con Max Ernst e la dolorosa esperienza al sanatorio spagnolo di Santander; la terza e ultima parte è interamente dedicata agli anni in Messico dove Leonora vivrà per più di sessanta anni ricostruendo un ambiente familiare e creativo.

L'immagine scelta da Giulia Ingarao per la copertina di questa seconda edizione è una fotografia scattata nel 1942 a New York da Hermann Landshoff, che ritrae Leonora Carrington nel suo appartamento di Greenwich Village. Sul tavolo si trovano sparsi alcuni oggetti: una tazza, dei barattoli, una bottiglia, che restituiscono un ambiente vissuto e familiare. Leonora rivolge lo sguardo al fotografo, alle sue spalle un ricco costume appeso alla parete che a un primo sguardo sembrerebbe anticipare nel modello il suo futuro legame con il Messico. Lei appare sfrontata e al contempo timorosa, tiene in mano una sigaretta ed è completamente a suo agio nello spazio della sua quotidianità.

Il ritratto fotografico di Landshoff coglie sia l'immaginario sull'artista sia aspetti della sua vita reale, restituendoci al contempo l'essere indomito di Leonora e la semplicità, testimoniata dal suo costante desiderio di trasformazione, garanzia di un'umiltà che non si appaga di essersi risolta in un'unica forma.

Carrington è stata pittrice, scultrice, scrittrice, drammaturga e illustratrice; ha scritto romanzi, racconti brevi, narrazioni autobiografiche, fiabe e opere teatrali. Testimone, anche mediante il ricorso agli archetipi della mitologia classica, delle contraddizioni del suo tempo,

Il suo sguardo ci consegna gli strumenti per rinnovare ciò che guardiamo attraverso un gioco liberatorio. Il gioco con le sue regole è

capace di farci varcare soglie imposte e trovare nuove costellazioni di senso.

Da questa prospettiva una delle parti del saggio più stimolanti è quella dedicata agli anni trascorsi dall'artista a Firenze e alla genealogia che Giulia Ingarao rintraccia con artisti del XIV e XV secolo come Arcibaldo, Pisanello e Paolo Uccello. In particolare, l'accostamento con quest'ultimo restituisce l'originalità di entrambi i percorsi artistici, figurando una rotta di un possibile contatto tra i due. Scrive Giulia Ingarao: "proprio perché Carrington conosce e apprezza la pittura del Rinascimento italiano, nei suoi quadri gioca a stravolgerne le regole, minandone dall'interno l'ordine matematico della costruzione prospettica, attraverso alterazioni proporzionali-gerarchiche dal sapore medievaleggiante. Non le interessa la prospettiva ma la visione di insieme dove l'esattezza del particolare trascende la realtà".

Altro elemento interessante nell'architettura del testo è il racconto dei luoghi dove Leonora ha vissuto che ricostruisce una geografia non soltanto dei suoi spostamenti ma anche di uno spazio intimo e simbolico. Saint-Martin-d'Ardèche, Marsiglia, New York, il Messico dove arriva a ventisei anni con il marito diplomatico, poeta e giornalista messicano Renato Leduc.

Leonora comincia a frequentare un gruppo di intellettuali europei in Messico, sposa nel '46 dopo la separazione da Leduc, Chiki Weisz, fotografo ebreo ungherese, e stringe un forte legame di amicizia con la fotografa ungherese Kati Horna e con la pittrice Remedios Varo, che rimangono figure costanti nella sua vita.

Leonora Carrington e Remedios Varo

Figura 1. Leonora Carrington, *La Minotaura*, pittura murale, El Castillo, Xilitla (1965). Foto G. Ingarao

diventano amiche inseparabili, condividono spazi quotidiani e visioni del mondo. La condivisione di interessi e passioni trova eco nella loro produzione creativa e il loro rapporto esprime la potenzialità generativa degli incontri, la possibilità di crescita in uno spazio comune, oltrepassando una certa visione stereotipica del femminile che vorrebbe le donne rivali⁵.

Giulia Ingarao sottolinea come Remedios e Leonora siano "sfacciate, eccentriche e attraenti" e rappresentino un modello femminile assai insolito, soprattutto per il Messico dell'epoca. La loro fu un'amicizia profonda nutrita da passioni e interessi comuni capace di far generare in entrambe nuove idee e dare ali-

mento alla loro arte.

Carrington, che è solita trasferire in scrittura esperienze importanti della sua vita per elaborarle, celebra con affetto e ironia quest'amicizia in un racconto, *Il cornetto acustico*, pubblicato all'inizio degli anni Settanta, dopo la morte di Remedios Varo. La storia si sviluppa attorno all'improbabile impresa di riscatto del Santo Graal, concepita e messa in atto da un gruppo di anziane signore con a capo la novantaduenne inglese Marion Laetherby e la sua inseparabile ed eccentrica amica, la spagnola Carmela Velásquez.

L'arzilla gruppo di vecchie signore, sopravvissute ad un cataclisma, dopo avere dimostrato la vacuità del mondo contemporaneo, si dedicherà alla costruzione di una società vergine ispirata alla più eclettica e democratica fusione del mondo umano e animale.

L'interesse per il mondo vegetale e animale accomuna Leonora a un altro tra i suoi amici, Edward James, che è anche il maggiore committente e sostenitore della sua opera. James fu il primo a comprare i suoi quadri e tra il 1948 e il 1958 le commissiona anche sei arazzi. Per la casa di James battezzata *El Castillo*, Leonora realizza nel 1965 la sua unica pittura murale, *La Minotaurra*, un affresco che lei stessa definisce "uno schizzo", ma che è espressione efficace della sua arte e del suo talento visionario.

Giulia Ingarao evidenzia più volte l'influenza che ha avuto in Leonora la lettura de *La Dea Bianca* di Robert Graves, testo che analizza miti, riti e simbologie della cultura celtica: "Una scoperta che si traduce in ossessiva ricerca iconografica per dare forma alla dea Epona, che diventa una presenza costante nella sua pittura. La signora dell'universo celtico, la dea cavalla, compare nei suoi racconti e nei dipinti all'interno di scenari alchemici complessi o inserita in contesti insoliti ricchi di elementi che appartengono al nuovo *humus*: l'altrettanto ibrido e macabro immaginario visivo messicano.⁶

Cifra dell'arte della Carrington è un sincretismo di elementi provenienti da culture, epoche e mondi diversi da cui l'artista ricava, attraverso la mescolanza, una mappatura precisa

e attenta. I quadri di Leonora Carrington raccontano delle storie segrete, dove il misterico, la dimensione del sacro si coniuga con un fluire costante, con una tenace capacità di rinnovamento, tanto che non stupisce il legame da lei stretto tra processo alchemico, creazione artistica e arte culinaria.

La terza parte del saggio di Giulia Ingarao, dedicata agli anni trascorsi in Messico, ci restituisce la varietà degli interessi di Leonora Carrington: dalla produzione di arazzi – a cui Leonora si dedica insieme al marito per circa un decennio a partire dagli anni Quaranta, in collaborazione con il maestro tessitore Ricardo Rosales – al teatro con la collaborazione del poeta Octavio Paz e del pittore Juan Soriano, al cinema con Luis Buñuel, alla rivista "S.nob", il cui primo numero esce nel giugno del 1962.

Carrington è stata col suo eclettismo artistico, coniugata a una apertura nei confronti delle relazioni e degli incontri, un esempio costante di libertà.

Il suo dipinto *Lepidoptera* (1968) è accompagnato da queste parole: "NON è il ritratto di un politico e neppure di un soldato, NON sta nell'esercito, NON maltratta o uccide. È un disegno libero. Voglio proteggere la mia libertà".

Siamo, spiega Ingarao, nel cuore della rivolta del 1968 che in Messico "si tinge di rosso cupo". Gli studenti messicani avrebbero voluto sfruttare l'attenzione mediatica suscitata dagli imminenti giochi olimpici, alla loro XIX edizione, ma subiranno la durissima repressione delle forze dell'ordine che culminerà nel massacro di Tlatelolco, dieci giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi. Leonora teme per i suoi figli, Gaby e Pablo, entrambi poco più che ventenni.

La *Lepidoptera* è un'immagine quasi abbozzata, la testa di avvoltoio e giaguaro, mostra sul dorso una strega-farfalla con intorno una fiamma rossa; nasce, a seguito di questi tristi avvenimenti di violenza, dalla rabbia e dal fermo rifiuto dell'oppressione. Leonora Carrington trasfigura artisticamente gli accadimenti reali e non c'è esperienza profonda che non divenga racconto o dipinto,

scena teatrale o scultura.

Dopo essere fuggita a New Orleans con i suoi figli, trascorso un anno negli Stati Uniti, decide di tornare in Messico, dove comincia una fase di attivismo politico. Prende parte alla nascita del movimento femminista messicano, realizzando anche un manifesto dal titolo *Mujeres Conciencia* (1972), in cui si celebra un incontro tra due figure femminili, una donna bianca e una donna nera, che immerse in un'atmosfera verde-azzurra celebrano un rito di fertilità, a cui assiste una figura di serpente,

che nella tradizione giudaica lega la donna al peccato e alla colpa. Leonora, maestra di rottura e rigenerazione, come sempre ribalta le prospettive tradizionali indicandoci percorsi differenti, che fanno dell'armonia della trasformazione la segreta alchimia del reale.

Nell'universo visionario di Leonora Carrington la gravità scompare e *krónos*, come tempo calcolato, vincolato alla volontà di controllo, cede il posto a *kairos*, il tempo opportuno e inatteso, dell'attimo che scardina e ricrea.

Note

Giulia Ronchi, *Il latte dei sogni: svelato il titolo della Biennale Arte 2022*, in "Artribune", 9 giugno 2021. <https://www.artribune.com/arte-visive/arte-contemporanea/2021/06/latte-dei-sogni-titolo-biennale-arte-2022-cecilia-alemani/> (consultato il 15/10/22, h. 22.10).

² Clarice Lispector, *Il lampadario*, Milano 2022, p. 29.

³ Giulia Ingarao, *Leonora Carrington un viaggio nel Novecento*, Milano 2022, p. 28.

⁴ Ivana Margarese, *Leonora Carrington. Un viaggio nel Novecento, dialogo con Giulia Ingarao*, in "Morel voci

dall'isola", 23 giugno 2022.

<https://www.vocidallisola.it/2022/06/23/leonora-carrington-un-viaggio-nel-novecento-dialogo-con-giulia-ingarao/> (consultato il 15/10/22, h. 22.17)

⁵ cfr. Elena Pulcini, «Specchio, specchio delle mie brame...». *Bellezza e invidia*, Nocera Inferiore (SA) 2017; Phyllis Chesler, *Woman's Inhumanity to Woman*, Chicago 2009.

⁶ G. Ingarao, *Leonora Carrington*, cit., p.114.